

2. «Immersive VR and Education: Embodied Design Principles That Include Gesture and Hand Controls» Mina C. Johnson-Glenberg*

3. VIRTUAL REALITY AS A TOOL IN THE EDUCATION Sandra Dutra Piovesan¹, Liliana Maria Passerino¹ and Adriana Soares Pereira² ¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul ² Universidade Federal de Santa Maria

4. How Virtual and Augmented Reality Are Used in Aviation Training and Other Use Cases Michael Velichko

5. Virtual reality and the transformation of medical education Jack Pottle, co-founder and chief medical officer A

6. «THE APPLICATION OF VIRTUAL REALITY IN ASTRONOMY EDUCATION» Wernhuar Tarn National Hsinchu University of Education

7. «Virtual Reality Applied to Astronomy Education in Primary and Middle School» Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 551)

8. Applying Virtual Reality Technology to Geoscience Classrooms Sukonmeth JITMAHANTAKUL¹ BASE STAR, Chulalongkorn University, THAILAND Piyaphong CHENRAI² BASE STAR, Chulalongkorn University, THAILAND

9. The Use of Virtual Reality in A Chemistry Lab and Its Impact on Students' SelfEfficacy, Interest, Self-Concept and Laboratory Anxiety Almer Gungor^{1*},

Denise Kool², May Lee², Lucy Avraimidou^{2*}, Niek Eisink², Bauke Albada³, Koos van der Kolk⁴, Moniek Tromp², Johannes Hendrik Bitter

10. Can virtual reality improve traditional anatomy education programmes? A mixed-methods study on the use of a 3D skull model Shi Chen, Jiawei Zhu, Cheng Cheng, Zhouxian Pan, Lingshan Liu, Jianhua Du, Xinhua Shen, Zhen Shen, Huijuan Zhu, Jihai Liu, Hua Yang, Chao Ma & Hui Pan

11. Virtual Reality in Medical Education Ahmet B. Ustun <https://orcid.org/0000-0002-1640-4291> Bartin University, Turkey Ramazan Yilmaz Bartin University, Turkey Fatma Gizem Karaoglan Yilmaz Bartin University, Turkey

12. February 1, 2019, 9 min, Vol. 76, No. 5 "I Can See It!": Math Understanding Through Virtual Reality

13. <https://storygo.ca/classroom/course/immersive-experiences-in-natural-and-cultural-history/lessons/virtual-reality-vr-in-natural-cultural-history-education/>

14. Проект, который изменит мир: охват STEAM в Азербайджане стремительно растет На иля Аббасова 4 апреля 2022.

15. <https://citylife.az/content/ru/11602/-vystavka-zapolnennaya-pustota-iskusstvo-virtualnoj-realnosti> Выставка "Заполненная пустота: искусство виртуальной реальности"

16. <https://www.edtech.az/page/tehsilde-artirilmis-ve-virtual-realliq-tetbiqetmeleri-telimi>

ДИНАМІКА ВИТІКАННЯ РІДИНИ ІЗ ЄМНОСТЕЙ КЛАСИЧНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ. ЧАСТИНА ІІ.

Білий В.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, кандидат фіз.-мат. наук

Білий О.Г.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, старший викладач

DYNAMICS OF LIQUID OUTFLOW FROM CONTAINERS OF CLASSIC GEOMETRIC SHAPES. PART II

Bilyi V.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, PhD

Bilyi O.

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine, Senior Lecturer

Анотація

Досліджена динаміка витоку рідини при виливанні через край методом повороту ємностей певних класичних геометричних форм з постійною кутовою швидкістю відносно закріпленої точки або фіксованої осі. Знайдено закон зміни розходу рідини в залежності від кута нахилу. Врахування отриманих результатів дає змогу корегувати роботу поворотних механізмів так, щоб вилив рідини був рівномірним, що є важливим при виливанні у форми.

Abstract

The dynamics of the liquid flow during overflow over the edge by the method of rotation of containers of some classic geometric shapes with a constant angular velocity relative to a fixed point or a fixed axis were studied. The law of change of liquid consumption depending on the angle of inclination was found. The results obtained make it possible to correct the uniformity of pouring liquid into molds.

Ключові слова: геометричні форми, динаміка виливання рідини, кут нахилу, закони зміни расходу рідини, корегування роботи поворотних механізмів.

Keywords: geometric shapes, dynamics of liquid pouring, angle of inclination, laws of change of liquid flow rate, adjustment of operation of rotary mechanisms.

В статті [1] розглянуто динаміку витікання рідини при виливанні через край методом повороту ємності з постійною кутовою швидкістю відносно закріпленої точки або фіксованої осі. Досліджено витік із **i**) напівсферичного котла та **ii**) котла, що має форму конуса. Тепер розглянемо **iii**) пара-

болічний котел. Нехай котел, що має форму параболоїда обертання з параметрами R і H , вщерть наповнений рідиною, нахилиється з постійною кутовою швидкістю ω відносно, наприклад, закріпленої вершини (обертання відносно осі Oz) як вказано на Рис.1.

Рис. 1

В вибраній таким чином системі координат, нехай L - коло дотику поверхні рідини на початку, а L' - після нахилу на кут φ . Проекція L' на xOz :

$$\begin{cases} y = \frac{H}{R^2}(x^2 + z^2) \\ y - H = tg\varphi(x - R) \end{cases}$$

Далі $H + k(x - R) = \frac{H}{R^2}(x^2 + z^2)$, де $k = tg\varphi$, після перетворень, маємо:

$$\left(x - \frac{kR^2}{2H}\right)^2 + z^2 = \frac{R^2}{4H^2}(4H^2 - 4kHR + k^2R^2) -$$

це коло зі зміщеним центром радіуса

$$r = \frac{R}{2H}(2H - kR) = R\left(1 - \frac{R}{2H}tg\varphi\right).$$

Тому площа

$$S_{L'} = \frac{1}{\cos\varphi} \text{Пр}_{xOz} S_L = \frac{\pi r^2}{\cos\varphi} = \frac{\pi}{\cos\varphi} \frac{R^2}{4H^2} (2H - Rtg\varphi)^2,$$

де $2H - Rtg\varphi \geq 0$.

Знайдемо тепер P_φ - розхід рідини (кількість витікаючої рідини за одиницю часу), який дорівнює добутку площі поверхні витіку рідини на вертикальну складову $v_{\text{верт.}}$ швидкості руху точки витіку A відносно т. O , де

$$\nu = \omega\sqrt{R^2 + H^2} \perp OA, \nu_{\text{верт.}} = \nu \cos \alpha, \alpha + \varphi = \beta,$$

$$\beta = \arctg \frac{H}{R}, \varphi_{\max} = \arctg \frac{2H}{R}, \text{ бо } y = \frac{H}{R^2} x^2 - \text{рівняння параболи,}$$

$$y' = \frac{2H}{R^2} x \Big|_{x=R} = \frac{2H}{R} = \operatorname{tg} \varphi_{\max}.$$

Тому, маємо

$$P_\varphi = S_{L'} \cdot \nu_{\text{верт.}} = |0 \leq \varphi \leq \varphi_{\max}| = \frac{\pi R^2}{4H^2} \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cdot g(\varphi) = C \cdot g(\varphi),$$

де $C - \text{const}$, $g(\varphi) = \frac{(2H - R \operatorname{tg} \varphi)^2}{\cos \varphi} \cos \left(\arctg \frac{H}{R} - \varphi \right)$.

Дослідимо на \max .

$$\ln P_\varphi = \ln C + 2 \ln(2H - R \operatorname{tg} \varphi) + \ln \cos \left(\arctg \frac{H}{R} - \varphi \right) - \ln \cos \varphi.$$

Тоді

$$\frac{P'_\varphi}{P_\varphi} = \frac{2 \cdot (-R)}{(2H - R \operatorname{tg} \varphi) \cos^2 \varphi} + \frac{\sin(\arctg \frac{H}{R} - \varphi)}{\cos(\arctg \frac{H}{R} - \varphi)} + \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = 0.$$

Звідки

$$\operatorname{tg} \varphi + \operatorname{tg} \left(\arctg \frac{H}{R} - \varphi \right) - \frac{2R(1 + \operatorname{tg}^2 \varphi)}{2H - R \operatorname{tg} \varphi} = 0.$$

Далі

$$\operatorname{tg} \varphi + \frac{H - R \operatorname{tg} \varphi}{R + H \operatorname{tg} \varphi} - \frac{2R(1 + \operatorname{tg}^2 \varphi)}{2H - R \operatorname{tg} \varphi} = \frac{(1 + \operatorname{tg}^2 \varphi)(2H^2 - 2R^2 - 3RH \operatorname{tg} \varphi)}{(R + H \operatorname{tg} \varphi)(2H - R \operatorname{tg} \varphi)}.$$

Маємо

$$\begin{cases} (1 + \operatorname{tg}^2 \varphi)(2H^2 - 2R^2 - 3RH \operatorname{tg} \varphi) = 0 \\ \operatorname{tg} \varphi \neq \frac{2H}{R} = \operatorname{tg} \varphi_{\max} \end{cases}.$$

Тобто $\operatorname{tg} \varphi = \frac{2}{3} \cdot \frac{H^2 - R^2}{RH} = \operatorname{tg} \varphi_1$, $\varphi_1 \in (0; \varphi_{\max})$.

Маємо: 1) $H > R$, то при $\varphi_1 = \arctg \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{H^2 - R^2}{RH} \right) - \max$.

2) $H \leq R$, $P'_\varphi \leq 0$, $P_\varphi \downarrow$, $P_{\max} = P|_{\varphi=0}$.

Остаточно, при $H > R$,

$$0 \leq \varphi_1 = \arctg \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{H^2 - R^2}{RH} \right) \leq \varphi_{\max},$$

$$P_{\max} = P|_{\varphi=\varphi_1} = \frac{\pi R^2}{4H^2} \omega \sqrt{R^2 + H^2} \frac{(2H - R \operatorname{tg} \varphi_1)^2}{\cos \varphi_1} \cos \left(\arctg \frac{H}{R} - \varphi_1 \right).$$

При $H \leq R$,

$$P_{\max} = P|_{\varphi=0} = \pi R^2 \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \left(\arctg \frac{H}{R} \right).$$

iv) Тепер розглянемо ємність - циліндричний котел з параметрами H і R (Рис.2 та Рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3

Рівняння циліндра $x^2 + z^2 = R^2, 0 \leq y \leq H$.

I випадок. Рис.2. Цей котел нахилиється з постійною кутовою швидкістю ω відносно осі Oz , причому $0 \leq \varphi \leq \gamma = \arctg \frac{H}{2R}$.

Лінія L - коло дотику поверхні рідини на початку, а L' - після нахилу на кут φ . В цьому випадку L' проектується на xOz в коло основи циліндра, тобто

$$S_{L'} = \frac{S_L}{\cos \varphi} = \frac{\pi R^2}{\cos \varphi}, v = \omega \sqrt{R^2 + H^2} \perp OA, v_{\text{верт.}} = v \cos \alpha,$$

$$\alpha + \varphi = \beta = \arctg \frac{H}{R}, \alpha = \beta - \varphi.$$

Знайдемо в цьому випадку P_φ - розхід рідини

$$P_\varphi = S_{L'} \cdot v_{\text{верт.}} = \frac{\pi R^2}{\cos \varphi} \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cdot \cos \left(\arctg \frac{H}{R} - \varphi \right), 0 \leq \varphi \leq \gamma. \quad (1)$$

Дослідимо на \max , маємо:

$$\ln P_\varphi = \ln C + \ln \cos(\beta - \varphi) - \ln \cos \varphi,$$

далі

$$\frac{P'_\varphi}{P_\varphi} = \text{tg}(\beta - \varphi) + \text{tg} \varphi = \frac{\text{tg} \beta - \text{tg} \varphi}{1 + \text{tg} \beta \text{tg} \varphi} + \text{tg} \varphi =$$

$$= \frac{H - R \text{tg} \varphi}{R + H \text{tg} \varphi} + \text{tg} \varphi = \frac{H(1 + \text{tg}^2 \varphi)}{R + H \text{tg} \varphi} > 0,$$

тобто при $0 \leq \varphi \leq \arctg \frac{H}{2R}$, P - монотонно зростає, тоді

$$P_{\max} = P_\varphi \Big|_{\varphi=\gamma} = P_\varphi \left(\text{tg} \varphi = \frac{H}{2R} \right) =$$

$$= \frac{\pi R^2}{\cos \left(\arctg \varphi \frac{H}{2R} \right)} \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cdot \cos \left(\arctg \frac{H}{R} - \arctg \frac{H}{2R} \right) =$$

$$= \frac{\pi R^2 \sqrt{H^2 + 4R^2}}{2R} \cdot \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cdot \frac{2R^2 + H^2}{\sqrt{4R^4 + 5R^2 H^2 + H^4}} =$$

$$= \pi R \omega \left(R^2 + \frac{H^2}{2} \right).$$

II випадок. Рис.3. а) $\gamma \leq \varphi \leq \beta = \arctg \frac{H}{R}$.

В цьому випадку $S_{L'_a}$ проектується на xOz в більший сегмент круга основи. При цьому висота сегмента $F_1E = Hctg\varphi$, $x_{M_1} = R - Hctg\varphi < 0$,

$$z_{M_1} = \sqrt{R^2 - x_{M_1}^2} = \sqrt{2RHctg\varphi - H^2ctg^2\varphi}.$$

Тому

$$\begin{aligned} \text{Пр}_{xOz}S_{L'_a} &= \pi R^2 - 2 \int_0^{z_{M_1}} \left(\sqrt{R^2 - z^2} + (R - Hctg\varphi) \right) dz = \\ &= \pi R^2 - 2 \left((R - Hctg\varphi)z + \left(\frac{z}{2} \sqrt{R^2 - z^2} + \frac{R^2}{2} \arcsin \frac{z}{R} \right) \right) \Big|_0^{z_{M_1}} = \\ &= \pi R^2 - (R - Hctg\varphi) \sqrt{2RHctg\varphi - H^2ctg^2\varphi} - \\ &\quad - R^2 \arcsin \frac{\sqrt{2RHctg\varphi - H^2ctg^2\varphi}}{R}. \end{aligned}$$

Таким чином,

$$S_{L'_a} = \frac{\text{Пр}_{xOz}S_{L'_a}}{\cos\varphi} = \frac{1}{\cos\varphi} \left(\pi R^2 - x_{M_1} \cdot z_{M_1} - R^2 \arcsin \frac{z_{M_1}}{R} \right).$$

Нарешті

$$\begin{aligned} P_\varphi &= S_{L'_a} \cdot \nu_{\text{верт.}} = \left| \alpha = \beta - \varphi = \arctg \frac{H}{R} - \varphi \right| = \\ &= S_{L'_a} \cdot \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \left(\arctg \frac{H}{R} - \varphi \right) = \\ &= \frac{\omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \left(\arctg \frac{H}{R} - \varphi \right)}{\cos\varphi} \left(\pi R^2 - x_{M_1} \cdot z_{M_1} - R^2 \arcsin \frac{z_{M_1}}{R} \right), \end{aligned} \quad (2)$$

де

$$x_{M_1} = R - Hctg\varphi, \quad z_{M_1} = \sqrt{2RHctg\varphi - H^2ctg^2\varphi}, \quad \gamma < \varphi \leq \beta.$$

б) $\beta < \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, в цьому випадку $S_{L'_b}$ проектується на xOz в менший сегмент круга основи. При цьому висота сегмента $F_2E = Hctg\varphi$, $x_{M_2} = R - Hctg\varphi > 0$,

$$z_{M_2} = \sqrt{R^2 - x_{M_2}^2} = \sqrt{2RHctg\varphi - H^2ctg^2\varphi}.$$

Тому

$$\begin{aligned} \text{Пр}_{xOz}S_{L'_b} &= 2 \int_0^{z_{M_2}} \left(\sqrt{R^2 - z^2} - (R - Hctg\varphi) \right) dz = \\ &= R^2 \arcsin \frac{\sqrt{2RHctg\varphi - H^2ctg^2\varphi}}{R} - (R - Hctg\varphi) \sqrt{2RHctg\varphi - H^2ctg^2\varphi}. \end{aligned}$$

Тобто

$$S_{L'_b} = \frac{\text{Пр}_{xOz}S_{L'_b}}{\cos\varphi} = \frac{1}{\cos\varphi} \left(R^2 \arcsin \frac{z_{M_2}}{R} - x_{M_2} \cdot z_{M_2} \right).$$

Нарешті

$$\begin{aligned} P_\varphi &= S_{L'_b} \cdot \nu_{\text{верт.}} = \left| \varphi = \alpha + \beta, \quad \alpha = \varphi - \arctg \frac{H}{R} \right| = \\ &= S_{L'_b} \cdot \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \left(\varphi - \arctg \frac{H}{R} \right) = \\ &= \frac{\omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \left(\varphi - \arctg \frac{H}{R} \right)}{\cos\varphi} \left(R^2 \arcsin \frac{z_{M_2}}{R} - x_{M_2} \cdot z_{M_2} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

Тобто для випадку II, маємо:

$$P_\varphi = \begin{cases} \frac{\omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \left(\arctg \frac{H}{R} - \varphi \right)}{\cos\varphi} \left(\pi R^2 - x_M \cdot z_M - R^2 \arcsin \frac{z_M}{R} \right), & \gamma < \varphi \leq \beta \\ \frac{\omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \left(\varphi - \arctg \frac{H}{R} \right)}{\cos\varphi} \left(R^2 \arcsin \frac{z_M}{R} - x_M \cdot z_M \right), & \beta < \varphi \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Тут $x_M = x_{M_1} = x_{M_2}$, $z_M = z_{M_1} = z_{M_2}$.

Зауважимо, що формули (1), (2) та (3) мають сенс при $\varphi = 0$ ($\varphi \rightarrow 0 + 0$) та $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ($\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0$).

$$P|_{\varphi=0} = \pi R^2 \omega \sqrt{R^2 + H^2} \cos \left(\arctg \frac{H}{R} \right),$$

$$\begin{aligned}
 P|_{\varphi=\frac{\pi}{2}} &= \omega\sqrt{R^2 + H^2} \sin\left(\operatorname{arctg}\frac{H}{R}\right) \lim_{\varphi\rightarrow\frac{\pi}{2}} \frac{R^2 \arcsin\frac{z_M}{R} - x_M \cdot z_M}{\cos\varphi} = \\
 &= C \cdot \lim_{\varphi\rightarrow\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos\varphi} \left(R^2 \arcsin\frac{\sqrt{2RH\operatorname{ctg}\varphi - H^2\operatorname{ctg}^2\varphi}}{R} - \right. \\
 &\quad \left. - (R - H\operatorname{ctg}\varphi)\sqrt{2RH\operatorname{ctg}\varphi - H^2\operatorname{ctg}^2\varphi} \right) = \left| \varphi = \frac{\pi}{2} - t \right|_{t\rightarrow 0} = \\
 &= C \cdot \lim_{t\rightarrow 0} \frac{R\sqrt{2RH\operatorname{tg}t - H^2\operatorname{tg}^2t} - (R - H\operatorname{tg}t)\sqrt{2RH\operatorname{tg}t - H^2\operatorname{tg}^2t}}{\operatorname{sint}} = 0.
 \end{aligned}$$

Також (1), (2) та (3) добре "зшиваються" при $\varphi = \gamma$ та $\varphi = \beta$ (проміжні важливі точки). Це ще раз підтверджує їх правильність.

Але для випадку II виникають технічні труднощі при дослідженні на екстремум методами математичного аналізу. Однак із геометричних та фізичних міркувань ясно, що P_φ при $\varphi \in (\gamma; \beta] \cup \left(\beta; \frac{\pi}{2}\right]$ монотонно спадає від $P_\varphi - \max$, при $\varphi = \gamma$, $P_{\max} = \pi R\omega\left(R^2 + \frac{H^2}{2}\right)$, до $P_\varphi - \min$, при $\varphi = \frac{\pi}{2}$, $P_{\min} = 0$.

Для підтвердження цих висновків, знайдемо у випадку II для $\varphi \in \left(\gamma; \frac{\pi}{2}\right)$.

$$\operatorname{Пр}_{yOz}L': \begin{cases} x^2 + z^2 = R^2 \\ y - H = \operatorname{tg}\varphi(x - R) \end{cases},$$

маємо

$$(R + (y - H)\operatorname{ctg}\varphi)^2 + z^2 = R^2,$$

або після перетворень

$$\begin{aligned}
 &\operatorname{ctg}^2\varphi(y - (H - R\operatorname{tg}\varphi))^2 + z^2 = R^2, \\
 &\frac{(y - (H - R\operatorname{tg}\varphi))^2}{(R\operatorname{tg}\varphi)^2} + \frac{z^2}{R^2} = 1; \begin{cases} a = R \\ b = R\operatorname{tg}\varphi \end{cases},
 \end{aligned}$$

тобто, маємо еліпс зі зміщеним центром по осі Oy .

1) При $\varphi = 0$ - виродження в відрізок лінії:

$$\operatorname{Пр}_{yOz}L': \begin{cases} y = H \\ -R \leq z \leq R. \\ x = 0 \end{cases}$$

Знайти таким чином $S_{L'}$ - неможливо.

2) При $\varphi = \gamma = \operatorname{arctg}\frac{H}{R}$,

$$\begin{aligned}
 &\frac{\left(\frac{y - H}{2}\right)^2}{\left(\frac{H}{2}\right)^2} + \frac{z^2}{R^2} = 1; \begin{cases} a = R \\ b = \frac{H}{2} \end{cases} \\
 S_{L'} &= \frac{\operatorname{Пр}_{yOz}S_{L'}}{\sin\varphi} \Big|_{\varphi=\gamma} = \frac{\pi ab}{\sin\left(\operatorname{arctg}\frac{H}{R}\right)} = \frac{\pi}{2} R\sqrt{4R^2 + H^2} -
 \end{aligned}$$

співпадає з $S_{L'}$ при $\varphi = \gamma$ у випадку I.

3) При $\varphi = \beta = \operatorname{arctg}\frac{H}{R}$,

$$\begin{cases} \left(\frac{y}{H}\right)^2 + \frac{z^2}{R^2} = 1 - \\ \left(\frac{H}{2}\right)^2 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

верхня частина еліпса $a = R$, $b = H$.

$$S_{L'} = \frac{\operatorname{Пр}_{yOz}S_{L'}}{\sin\varphi} \Big|_{\varphi=\beta} = \frac{\pi RH}{2\sin\left(\operatorname{arctg}\frac{H}{R}\right)} = \frac{\pi}{2} R\sqrt{R^2 + H^2} -$$

співпадає з $S_{L'}$ при $\varphi = \beta$ у випадку II.

4) При $\varphi = \frac{\pi}{2}$ - виродження в відрізок прямої:

$$\begin{aligned}
 &\operatorname{Пр}_{yOz}L': \begin{cases} 0 \leq y \leq H \\ z = 0 \\ x = 0 \end{cases} \\
 S_{L'} &= \frac{\operatorname{Пр}_{yOz}S_{L'}}{\sin\frac{\pi}{2}} = 0, \quad P|_{\varphi=0} = 0 -
 \end{aligned}$$

співпадає з $S_{L'}$ при $\varphi = \frac{\pi}{2}$ у випадку II.

Таким чином, знаючи в кожному конкретному випадку геометрію котла та використовуючи отри- манні в наших роботах результати, можна підкорегувати в залежності від кута φ кутову швидкість ω так, щоб розхід рідини був достатньо рівномірним.

Список літератури

1. Bilyi V. & Bilyi O. (2022). DYNAMICS OF LIQUID OUTFLOW FROM CONTAINERS OF

CLASSIC GEOMETRIC SHAPES. PART I. Znanstvena Misel Journal, 70, 24–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7095676>

РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Таймуратова Л.У.

к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

Несипбаев А.

Магистрант 2-курса, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау

THE ROLE OF VIRTUAL LABORATORY WORK IN TEACHING PHYSICS

Taimuratova L.

Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Nesipbaev A.

Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau

Аннотация

В настоящее время большой интерес представляют компьютерные информационные системы в таких сферах деятельности, как образование, наука, техника и технологии. Кроме того, непрерывное развитие науки, техники и технологии приводит к появлению новых информационных систем, а также к развитию и совершенствованию уже существующих. Что касается образования, то внедрение новых технологий, а также комплексная модернизация являются основными вопросами, которым уделяется особое внимание не только в Казахстане, но и во всем мире.

Abstract

Currently, computer information systems in such fields of activity as education, science, technology and technology are of great interest. In addition, the continuous development of science, technology and technology leads to the emergence of new information systems, as well as to the development and improvement of existing ones. As for education, the introduction of new technologies, as well as comprehensive modernization are the main issues that are given special attention not only in Kazakhstan, but also around the world.

Ключевые слова: Виртуальная лаборатория, компьютерная программа, компьютерная модель, образовательный ресурс.

Keywords: Virtual laboratory, computer program, computer model, educational resource.

Необходимо учитывать, что внедрение информационных технологий в образовательный процесс оправдано, если они эффективно дополняют существующие технологии обучения или имеют дополнительные преимущества по сравнению с традиционными формами обучения. Например, использование виртуальных лабораторных работ в обучении физике позволяет сделать лабораторные работы живыми и интересными, повышая качество знаний [1].

Поскольку «Физика» является основой научно-технического прогресса, значение физического знания и роль физики постоянно возрастают. Методы и средства физического познания востребованы во всех сферах человеческой деятельности.

Применение физических знаний и навыков необходимо каждому человеку для решения практических задач повседневной жизни.

Виртуальная лабораторная работа-преимущества и недостатки. Виртуальная лабораторная работа-это программно-аппаратный комплекс, который позволяет проводить эксперименты без непосредственного контакта с реальной установкой или при ее отсутствии [2].

В этом случае следует различать такие понятия, как «Виртуальная лаборатория» и «Виртуальная удаленная лаборатория». Основой виртуальной лаборатории является компьютерная программа или набор связанных программ, реализующих компьютерное моделирование некоторых процессов [3]. Виртуальная удаленная лаборатория-это сетевая организационная структура группы нескольких